

АНАНИЧЕВА Екатерина Павловна

*Государственный университет по землеустройству (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: tep_07@mail.ru*

ГАПРИНДАШВИЛИ Резо Тенгизович

*Государственный университет по землеустройству (Москва, РФ)
кандидат юридических наук, проректор; e-mail: GaprindashviliRT@guz.ru*

НАБИЕВ Сергей Руфаилович

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат юридических наук, доцент; e-mail: nabiev-sr@yandex.ru*

ПОЗДНЯКОВА Елена Александровна

*Государственный университет по землеустройству (Москва, РФ)
кандидат юридических наук, доцент, адвокат; e-mail: elenaar7306@mail.ru*

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Цель и задачи исследования заключаются в изучении эффективности правового регулирования вопроса популяризации науки в России путём реализации научно-популярного туризма образовательными учреждениями высшего образования через включение его в профориентационную работу. Значение научных разработок во всем мире сегодня не нуждается в доказывании, в связи с чем развитию науки самые успешные страны уделяют пристальное внимание. Задача популяризации науки и привлечения в неё молодого поколения поставлена в настоящее время и на территории России. В числе субъектов, которые должны будут её выполнять заявлены среди прочих, и образовательные учреждения высшего образования, которые до настоящего времени такой работой на профессиональной основе не занимались. Однако ситуация изменилась в связи с объявлением периода 2022–2031 гг. Десятилетием науки и технологий и последующим принятием Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации до 2035 года, которые такую задачу предусматривают. В связи с этим необходимо осмыслить механизм её практической реализации посредством анализа имеющегося правового регулирования данного вида туризма. В качестве методологической основы проведённого исследования были использованы диалектический метод познания, логический, социологический и формально-юридический методы, которые позволили проанализировать действующее законодательство, выявить его несовершенство, рассмотреть объект с точки зрения теории и его практической реализации, а также сформулировать авторский вывод. Проведённое исследование показало, что научно-популярный туризм является одной из форм популяризации науки, которая может быть реализована образовательными учреждениями высшего образования в том числе посредством встраивания его в профориентационную работу. Внедрение данного направления деятельности в работу образовательного учреждения высшего образования должно сопровождаться выстраиванием логистических цепочек со школами, лицеями, колледжами и другими образовательными учреждениями.

Ключевые слова: *популяризация науки, государство, туризм, система высшего образования, объекты и субъекты научно-популярного туризма, правовое регулирование, профорientационная работа вуза*

Для цитирования: Ананичева Е.П., Гаприндашвили Р.Т., Набиев С.Р., Позднякова Е.А. Научно-популярный туризм в системе высшего образования Российской Федерации: правовой аспект // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 73–86. DOI: 10.5281/zenodo.14262691.

Дата поступления в редакцию: 3 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

UDC 338.48 EDN: LDNXRJ

DOI: 10.5281/zenodo.14262691

Ekaterina P. ANANICHEVA

*State University of Land Use Planning (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor, e-mail: tep_07@mail.ru*

Rezo T. GAPRINDASHVILI

*State University of Land Use Planning (Moscow, Russia)
PhD in Law, Vice-Rector; e-mail: GaprindashviliRT@guz.ru*

Sergey R. NABIEV

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Law, Associate Professor; e-mail: nabiev-sr@yandex.ru*

Elena A. POZDNYAKOVA

*State University of Land Use Planning (Moscow, Russia)
PhD in Law, Associate Professor, Lawyer; e-mail: elenaap7306@mail.ru*

POPULAR SCIENCE TOURISM IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL ASPECT

Abstract. *The purpose and objectives of the study are to study the effectiveness of legal regulation of the issue of popularization of science in Russia through the implementation of popular science tourism by educational institutions of higher education through its inclusion in career guidance work. The importance of scientific developments around the world today does not need to be proved, and therefore the most successful countries pay close attention to the development of science. The task of popularizing science and attracting the younger generation to it is currently set in Russia. Among the subjects that will have to perform it, among others, educational institutions of higher education have been announced, which have not been engaged in such work on a professional basis so far. However, the situation has changed due to the announcement of the period 2022–2031 as the Decade of Science and Technology and the subsequent adoption of the Concept of the Development of Popular Science Tourism in the Russian Federation until 2035, which provide for such a task. In this regard, it is necessary to comprehend the mechanism of its practical implementation by analyzing the existing legal regulation*

of this type of tourism. The dialectical method of cognition, logical, sociological and formal legal methods were used as the methodological basis of the study, which made it possible to analyze the current legislation, identify its imperfections, consider the object from the point of view of theory and its practical implementation, as well as formulate the author's conclusion. The conducted research has shown that popular science tourism is one of the forms of popularization of science, which can be implemented by educational institutions of higher education, including through embedding it in career guidance work. The introduction of this activity into the work of an educational institution of higher education should be accompanied by the establishment of logistics chains with schools, lyceums, colleges and other educational institutions.

Keywords: *popularization of science, government, tourism, higher education system, objects and subjects of popular science tourism, legal regulation, vocational guidance work of the university*

Citation: Ananicheva, E. P., Gaprindashvili, R. T., Nabiev, S. R., & Pozdnyakova, E. A. (2024). Popular science tourism in the higher education system of the Russian Federation: Legal aspect. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 73–86. doi: 10.5281/zenodo.14262691. (In Russ.).

Article History

Received 3 September 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Значимость науки во всем мире возрастает год от года. Развитие технического прогресса, замена человека роботом на тяжёлых и опасных работах, новейшие разработки в лечении различных заболеваний и многое другое – это существующая реальность, результат деятельности конкретных сотрудников и целых коллективов. Сегодня все понимают, что без развития науки, государство не сможет конкурировать с более развитыми в техническом и технологическом плане странами. Поэтому ст.11 Закона РФ от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»¹ закрепляет признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производительных сил государства.

В то же время существует много факторов, которые не привлекают молодых людей в науку и задача России, создать условия, при которых молодое поколение будет заинтересовано в том, чтобы связать себя с наукой. Одним из таких факторов является маленькая заработная плата, посчитали 61,9% респондентов исследования, приведённого Российской академией образования². Другим фактором называют необходимость повышения правового и социального статуса учёного и законодательного внедрения термина учёный [3, с.81]. Список этих факторов можно продолжить. Многие из них являются обоснованными.

Для преодоления таких факторов государство предпринимает определённые шаги, в число которых входит и популяризация науки посредством применения такого направления как туризм. В настоящее время существует

довольно много видов туризма, одни из которых закреплены законодательно, другие сформированы доктриной.

Основным законом, регулирующим туризм на территории Российской Федерации, является закон РФ от №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»³, но в нём среди видов туризма нет туризма, направленного на развитие науки.

Новый импульс привлечения внимания к науке связан с поручениями Президента РФ о развитии научно-популярного туризма в России от 10 февраля 2022 г.⁴ и последующим принятием Указа Президента РФ от 25 апреля 2022 г. №231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»⁵ в период с 2022 по 2031 гг., который в числе задач закрепил привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок. И в том же 2022 г. стартовала программа научно-популярного туризма для молодёжи, предусматривающая реализацию научно-популярного туризма пока в пилотных регионах, с перспективой их увеличения к 2025 году [9, с.98].

Для полноты освещения вопроса, следует сказать, что объявление Десятилетия года науки и технологий, возникло не просто так, ему предшествовала большая работа по созданию нормативной правовой базы. Однако, следует признать, что совокупность созданного правового регулирования не смогла справиться в полном объёме с решением задачи о популяризации науки, в связи с чем возникла необходимость по поиску новых путей решения данного вопроса. И здесь большое значение приобретают учреждения высшего образования, сначала формирующие привле-

¹ Федеральный закон от 23.08.1996 (с изм. и доп.) №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №35. Ст. 4137.

² Академики объясняли, почему молодые люди не идут в науку. 2024. URL: https://www.ng.ru/education/2022-03-02/8_8383_education3.html?ysclid=lzmjxzxige682943240

³ Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. №49. Ст. 5491.

⁴ Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию (утв. Президентом РФ 10.02.2022. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1527367/?ysclid=lzsecdqa8a404334846/>

⁵ Указ Президента РФ от 25.04.2022 №231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?ysclid=lzmiwc888t617411845>

кательность для поступления у абитуриентов на программы бакалавриата, магистратуры и второго высшего образования, а в процессе обучения популяризации науки и стимулирования обучающихся к программам аспирантуры и докторантуры.

Проблема

Заданный Президентом РФ вектор популяризации науки, был сопровождён формированием правовой базы, включая Концепцию развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, критический анализ которой, показал несовершенство закреплённых в ней норм в виде пробелов, которые являются препятствием для эффективной реализации популяризации науки. В проводимом исследовании предпринята попытка устранения правовой неопределённости, которая будет способствовать не только популяризации, но и масштабированию науки.

Методология

В качестве основных, при проведении данного исследования, были использованы диалектический метод познания, метод критического анализа и синтеза. Кроме того, применение логического метода позволило выстроить суждения в определённой логической последовательности. В завершении исследования с помощью формального-юридического и сравнительно-правового методов формулируется позиция авторов в отношении решения поставленной проблемы и гармоничного сочетания с нормами других нормативных правовых актов в целях повышения эффективности действующего законодательства.

Обсуждение

Понятие и отличительные признаки научно-популярного туризма от схожих видов туризма

В Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации до 2035 года (далее по тексту – Концепция)⁶ дано

определение научно-популярного туризма, под которым понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, осуществляющиеся по утверждённым маршрутам с посещением объектов инфраструктуры организаций, сопряжённых с научной, инновационной, образовательной, просветительской деятельностью, с соблюдением требований безопасности и режима охраны указанных объектов, способствующие популяризации достижений российской науки и технологий.

Даже поверхностный анализ представленного определения позволяет сделать вывод о том, что совокупность перечисленных признаков и целей свойственна и другим видам туризма, схожим с исследуемым. Исходя из этого, мы считаем целесообразным провести сравнительный анализ научно-популярного туризма с другими видами с целью выявления его идентификационных признаков.

В первую очередь следует провести анализ с научным туризмом, который определён Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 г. как путешествие без извлечения туристом материальной выгоды в целях сбора научной информации, проведения научных исследований, посещения научных мероприятий⁷. Мы вынуждены констатировать, что довольно сложно сформулировать признаки научного туризма, равно как и дать анализ научной информации, поскольку для выполнения этой задачи следует обратиться к родовому понятию, а именно дефиниции «наука», которого нет в ФЗ от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

В научной литературе высказана точка зрения о том, что в основе классификации

⁶ Концепция развития научно-популярного туризма в Российской Федерации до 2035 года: Утв. министром науки и образования РФ 25.01.2023 г. ВФ/1 Кн. URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=63453

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р. «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.» URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/?ysclid=lpzpjz45ahe170894534>

туризма лежит превалирующая туристская мотивация [2, с.13]. С этим следует согласиться.

Кроме того, была высказана точка зрения о том, что научно-популярный туризм пришёл на смену научному туризму [14, с.36]. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения. Во-первых, Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года не отменена, дефиниция научного туризма из неё не исключена и во-вторых, совокупность признаков позволяет сделать вывод, что научный туризм – родовое понятие, а научно-популярный туризм – видовое, т.е. его разновидность. В научной литературе также присутствуют высказывания исследователей о том, что научно-популярный туризм является разновидностью научного туризма [15, с.150-155; 7, с.166].

Следующим, очень схожим с научно-популярным является образовательный туризм, официальной дефиниции которого не закреплено законодательно, поэтому мы будем брать за основу доктринальные точки зрения. Образовательный туризм довольно часто встречается среди студентов, в том числе учреждений высшего образования. Следует также отметить, что между образовательным и научно-популярным туризмом существует много общего. В качестве примера можно указать, что это отдых, совмещённый с ещё одной целью (получением новых знаний), выезды за пределы постоянного места жительства, временный характер, отсутствие заработка в регионе или стране пребывания и др. [11, с.95].

Однако есть и принципиальные отличия. К их числу относится цель. Если в образовательном туризме – это получение образования, то в научно-популярном кроме получения знаний, необходимо также проводить и исследования, результатом которых является получение новой разработки, открытия или иного научного результата. В данном контексте, необходимо отметить специфику научно-популярного туризма, поскольку не все исследования разрешается проводить свободно. В качестве примера можно привести исследования, которые имеют ограниченный доступ к

информации. Целевая аудитория, у которой может быть востребован данный туристический продукт, будет разной. Выбор научно-популярного туризма, вероятно, будет выше у взрослой аудитории, поскольку он является более осознанным [11, с.95].

Таким образом, научно-популярный туризм является самостоятельным видом туризма, входящим в группу научного туризма.

Критический анализ норм Концепции научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года

Мы исходим из того, что Концепция является важным и полезным шагом в сторону популяризации науки, однако несовершенство юридической техники, присутствующей в данном документе, на наш взгляд, будет являться препятствием успешной реализации её норм. Исправление таких несовершенств представляется важным, во-первых, оно представляет собой законодательное начало научно-популярного туризма, а во-вторых, учреждения высшего образования, как нам кажется, будут заинтересованы в его продвижении.

Большую часть несовершенства юридической техники мы относим к неполноте правового регулирования, выразившегося в следующем.

Мероприятия научно-популярного туризма определены как событийные массовые научные мероприятия (форумы, конференции, симпозиумы и т.д.) международного, федерального, межрегионального уровня на территории субъектов Российской Федерации, а также молодёжные фестивали с включением посещения объектов научно-исследовательской инфраструктуры и лабораторий образовательных организаций.

Как мы видим в указанное определение не включены муниципалитеты, есть лишь указание на территории субъектов Российской Федерации. В тоже время значимые центры, именуемые наукоградами, размещены в Жуковском, Дубне, Королеве и т.д.⁸ Более того, включение муниципалитетов в данный перечень будет соответствовать ст.15 и ст.16 ФЗ от

6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»⁹, закрепляющие полномочия данных органов в области образования.

Рассмотрение данного вопроса невозможно без обсуждения субъектов, которым следует реализовать данный вид туризма. Среди таких субъектов поименованы: научно-исследовательские институты, образовательные организации, производства, обладающие знаниями о лучших практиках в организации внутрифирменных инновационных систем и процессов, объекты туриндустрии, музеи, наукограды и иные организации, ведущие деятельность в рамках маршрутов научно-популярного туризма.

Определить научно-исследовательские институты, образовательные организации, объекты туриндустрии, музеи, наукограды не представляется сложным. В отношении же других субъектов имеются определённые вопросы. К примеру, как определить производства, которые обладают знаниями о лучших практиках в организации внутрифирменных инновационных систем и процессов? По каким признакам следует определить, что указанные практики являются лучшими? Также не ясной является формулировка об иных организациях, ведущих деятельность в рамках маршрутов научно-популярного туризма. Следует детализировать о каких организациях идёт речь и по каким причинам их следует отличить от иных.

Данный вопрос является важным поскольку кроме того, что это субъекты, осуществляющие деятельность в сфере научно-популярного туризма, им также рекомендовано направлять сотрудников объектов научно-исследовательской инфраструктуры на аттестацию в рамках получения дополнительного профессионального образования.

В данном контексте нам представляется

целесообразным ставить вопрос о создании механизма реализации такой деятельности. Норму Концепции о том, что образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере научно-популярного туризма, при участии молодых учёных, волонтеров, преподавателей могут осуществлять просветительскую деятельность и проводить просветительские мероприятия, направленные на привлечение молодёжи в сферу исследований и разработок, считаем недостаточной.

Такая реализация должна осуществляться в рамках правового поля и встроившись в другие мероприятия в целях ненарушения хода учебного процесса. А если также рассматривать данные мероприятия как систематические, то целесообразно, по нашему мнению, встроить их в мероприятия по профессиональной ориентации. Данная позиция хорошо соотносится и с массовыми научными мероприятиями, определёнными как форумы, конференции, симпозиумы и т.д. мы бы данный список мероприятий продолжили в категории и другие, расшифровав их как лекции, мастер-классы, экскурсии и др.

По нашему мнению, сами учреждения высшего образования могли бы организовать такую работу, однако для этого необходимо определиться с их полномочиями, включив такой вид деятельности как «туристская деятельность» в их учредительные документы, например в Устав. Предлагая узаконить данный вид деятельности учреждениям высшего образования, мы не имели в виду открытие бизнес-направления, в первую очередь речь идёт о социальном характере такого туризма и достижении с его помощью как минимум двух показателей – популяризации науки и осуществлении набора абитуриентов. Такое правовое закрепление позволит учреждениям высшего образования официально размещать информацию, касающуюся научно-популярного

⁸ Наукограды Московской области: список, центры разработок. URL: <https://viafuture.ru/privlechenie-investitsij/naukogrady-moskovskoj-oblasti-spisok?ysclid=Izodybe751239086186>.

⁹ Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822.

туризма на сайте, например в разделе «Образование»¹⁰.

К настоящему времени мы уже можем проанализировать определённый опыт популяризации науки именно в формате профориентационной работы. Речь идёт о просветительских акциях общества «Знание» «Учёный в школу» и «Учёный говорит». В рамках первой акции было запланировано 10 тыс. лекций, во второй – 3 тыс. лекций¹¹. Такой опыт популяризации следует признать положительным, однако он не заменяет научно-популярный туризм, скорее они дополняют друг друга, поскольку в рамках туризма на площадке учреждения высшего образования можно провести не только лекцию, но и показать на практике результаты научных достижений профессорско-преподавательского состава.

Мы разделяет точку зрения Е.А. Крыловой о том, что научно-популярные туры в России могут разрабатываться совместно с институтами РАН, университетами и другими учреждениями, тем самым внося вклад в развитие региональной экономики [5, с.1841]. Однако мы выше говорили о том, чтобы учреждения высшего образования наделить правом самостоятельно развивать данное направление. Присоединяясь к точке зрения Е.А. Крыловой, мы хотим более чётко высказать свою позицию, которая заключается в том, что наделение учреждения высшего образования правом реализовывать научно-популярный туризм не исключают его реализацию профессиональными участниками рынка туристской деятельности. В данном случае речь идёт о масштабировании данного проекта. Кроме того, исследователь говорит о том, что туры могут разрабатываться с институтами, университетами и другими учреждениями. Однако для такого участия указанные учреждения следует заинтересовать.

Утверждение об их участии в развитии экономики региона, на наш взгляд, явно недостаточно. Кроме того, многие из таких учреждений лишь находятся на территории конкретного региона, а финансируются из федерального бюджета. Оптимальным на наш взгляд был бы учёт такой работы в качестве одного из показателей при государственной аккредитации учреждений высшего образования.

В подтверждение данного довода следует обратить внимание, что в тексте самой Концепции также высказываются определённые опасения в отношении успешности реализации научно-популярного туризма в рамках обычной туристской деятельности. В частности, в Концепции указано о существовании сложности во взаимодействии с научно-исследовательскими центрами в связи с организованным особым режимом охраны таких объектов, а также проблемой проведения работы с туристами на регулярной основе без создания препятствий научно-исследовательской работе учреждения.

Аналогичные опасения, касающиеся взаимодействия можно встретить и в научной литературе. Так, в частности, была высказана точка зрения о том, что одной из наиболее значимых проблем является отсутствие слаженного и системного взаимодействия между всеми участниками профориентационного процесса средствами промышленного и научно-популярного туризма [1, с.44].

Следующим вопросом, имеющим важное значение для реализации исследуемого вида туризма, является объектный состав, т.е. те объекты, который войдут в туристский маршрут. С одной стороны, решение этого вопроса видится в созданном Всероссийском реестре объектов научно-популярного туризма¹². Пока данный реестр содержит очень немного-

¹⁰ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 №831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". URL: www.pravo.gov.ru

¹¹ «Учёные — в школы» или молодой взгляд на российскую науку: стартовала просветительская акция Общества «Знание». URL: <https://znanierussia.ru/news/uchenye-v-shkoly-ili-molodoj-vzglyad-na-rossijskuyu-nauku-startovala-prosvetitel'skaya-akciya-obshestva-znanie?ysclid=lzq11bjk1979907895>

численные объекты даже по Москве и Московской области. Кроме того, реализация данного списка и работа по его расширению представляются нам на данный момент затруднительными, поскольку разработка национального стандарта научно-популярного и студенческого туризма, согласно Дорожной карте по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации, должна быть завершена в IV квартале 2024 г.¹²

Вызывает вопросы также и целевая аудитория научно-популярного туризма, закреплённая в разделе 4 Концепции. Так, в её состав вошли: учащиеся школ, студенты (курсанты), молодые учёные, молодые специалисты, молодые преподаватели, в возрасте от 18 до 35 лет, семьи с детьми, взрослое население, иностранные граждане. Данный круг лиц, перечисленный выше нам представляется не безупречным, поскольку ряд лиц в нем отсутствует либо некорректно сформулирован. Так, среди перечисленных лиц не закреплены слушатели курсов повышения квалификации, переподготовки и слушатели, получающие второе высшее образование, при этом они могут не составлять категорию молодых учёных, специалистов либо преподавателей.

Следующая категория, это «семьи с детьми» определённая как лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, либо состоящие в официальном браке и имеющие одного, двух и более детей. Здесь сразу же возникает вопрос по какому основанию исключены семьи без детей, к примеру, молодая пара, состоящая в официальном браке? Подобного рода некорректные формулировки будут препятствовать эффективной реализации правового регулирования данного вида туризма, например отсутствие чёткого понимания категории лиц (лица) участника целевой

аудитории, будет препятствием получения финансирования в рамках реализации проекта.

Нельзя обойти вниманием и реестр инфраструктурных ресурсов научно-популярного туризма. Так, в числе основных (содержательных) объектов закреплены коммерческие организации, обладающие лучшими практиками в организации внутрифирменных инновационных систем и процессов, а также ведущие деятельность в сфере научно-популярного туризма. Однако, критерии по которым можно было бы определить какие практики в организации внутрифирменных инновационных систем и процессов являются лучшими, отсутствуют. Исходя из этого возникает вопрос как определять такие организации и соответственно включать в реестр инфраструктурных ресурсов.

Следующим направлением работы в Концепции является продвижение продуктов научно-популярного туризма на внутреннем рынке Российской Федерации. Здесь предусматриваются различные мероприятия, информационные площадки, туристические порталы для информирования о научно-популярном туризме. В данном подходе применяются как традиционные мероприятия, так и внедряются цифровые технологии. Вопрос здесь вызывает не реализация информирования, а субъектный состав, которому адресована данная информация. Так для привлечения к участию в научно-популярном туризме указываются целевые группы населения. В последующем, раскрывая механизм привлечения на предприятия и научные объекты, а также информирование о возможностях научно-популярного туризма на цифровых платформах, речь идёт исключительно о гражданах Российской Федерации. На наш взгляд, необходимо наиболее чётко определить перечень субъектов, которым предназначен научно-

¹² Всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма. URL: https://scienceid.net/upload/tourism_document/da/6/cfe4a3ef_6.pdf?ysclid=Izqvj5l1ea576122899

¹³ Дорожная карта по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации: Утв. Заместителем Председателя Правительства РФ Д. Чернышенко 19.12.2022 №15406-п-П8. URL: <https://наука.пф/upload/iblock/930/dqb0qla1ai8zj69iajm2h2s2c3l96zfx>

популярный туризм, в противном случае возникает некая неопределённость. Так, не совсем понятно следует ли проводить такие мероприятия для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. К примеру, учёные подсчитали, что сегодня в российских школах по разным оценкам обучается пятьсот тысяч детей мигрантов¹⁴. Аналогичный вопрос встаёт и в отношении лиц с двойным гражданством (при чем среди них может и не быть гражданства Российской Федерации) и в отношении лиц без гражданства.

Финансовые основы научно-популярного туризма

Туристская деятельность является одним из видов предпринимательской деятельности, поэтому характеризуя её финансовые основы, следует исходить из сути предпринимательской деятельности, а именно извлечения прибыли. Это означает, что научно-популярный туризм, являясь разновидностью туризма, может реализовываться в виде различных туров туристскими организациями. Таков общий подход.

Мы же предлагаем рассмотреть предоставление возможности самим учреждениям высшего образования заниматься популяризацией науки посредством такого туризма и рассматривать это в рамках некоммерческой деятельности. Мотивировкой выдвижения такого тезиса для нас послужила ст.1 ФЗ «Об образовании», в которой закреплено, что образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана¹⁵. Кроме того, образовательные организации высшего образования выполняют две функции – с одной стороны они являются принимающей стороной и могут на должном уровне представить работы по

своим научным направлениям, а с другой стороны – они являются организациями, организующими поездки своих студентов для посещения других объектов научно-популярного туризма.

В связи с этим считаем необходимым отдельно остановиться на вопросах финансирования такого туризма. Это необходимо как для стороннего источника финансирования, так и для самого образовательного учреждения высшего образования в целях определения затратного состава, если оно реализует такой проект за счёт собственных средств.

Для реализации такой работы в первую очередь требуются кадры. И здесь организации высшего образования практически сразу могут начать её выполнять. Дело в том, что ст.10 Концепции предусматривается подготовка и аттестация кадров для обеспечения развития научно-популярного туризма. Для этого требуется определённое время, но данная статья не распространяется на лиц, осуществляющих ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа научно-популярного туризма в рамках осуществления образовательной деятельности. В связи с этим, образовательные учреждения высшего образования без затрат финансового и временного плана могут приступить к такой работе уже в настоящее время.

Если же говорить о научно-популярном туризме как разновидности туризма, то мы придерживаемся точки зрения отнесения его к социальному виду туризма исходя из следующего.

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» не содержит норм, регулирующих финансирование туризма. Такие нормы присутствуют в Модельном законе «О социальном туризме» от 22

¹⁴ Учёные подсчитали: в российских школах 500 тысяч детей мигрантов // МК. 15.08.2024. URL: <https://www.mk.ru/social/2024/08/15/uchenye-podschitali-v-rossiyskikh-shkolakh-500-tysyach-detey-migrantov.html?ysclid=m0720tkjj7189647652>

¹⁵ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. №53 (ч. I). Ст. 7598.

ноября 2019 г. №50-14¹⁶. В частности, он закрепляет, что расходы по осуществлению социального туризма покрываются частично или полностью из государственных бюджетных средств или внебюджетных источников негосударственных фондов, профсоюзных, общественных и частных организаций, а также средств работодателей, профсоюзов и общественных организаций.

Перечисленные источники финансирования, по нашему мнению, допустимо использовать для реализации научно-популярного туризма в контексте его социальной направленности и выполнения публичной функции государства по популяризации науки на территории России. В научной литературе социальная значимость научно-популярного туризма также обосновывалась поддержкой государства [4, с.148].

В то же время представленный список возможно дополнить, например средствами бюджетов субъектов Российской Федерации. В качестве успешного примера использования таких средств можно привести просветительно-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми «университетские субботы», который реализуется в столице с сентября 2013 года. В рамках подобного проекта возможно реализовать и популяризацию научных достижений.

Такой подход допустимо соотнести и со ст.12 Концепции, предусматривающей, что финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также на счёт средств внебюджетных источников.

Кроме того, данная позиция была закреплена и в Программе популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности¹⁷, предусматривающей, что финан-

сирование реализации программы будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных институтов развития и компаний с государственным участием, частных источников. Некоторые исследователи подвергают критике закреплённое в вышеперечисленных документах финансирование, указывая на то, что оно определено недостаточно чётко, одновременно отмечая, что сам по себе в чистом виде научно-популярный туризм существовать не может [13, с.29].

Однако, характеризуя социальный туризм в контексте финансирования, мы не можем согласиться в полном объёме, с высказанной в научной литературе, точкой зрения о том, что особенностью социального туризма является то, что это путешествия малообеспеченных людей [6, с.126], исходя из следующего. Финансирование социального туризма, как было указано выше, полностью или частично финансируются из различных источников, т.е. это означает, что турист либо вообще не оплачивает, либо оплачивает путешествие частично. Действительно, такой механизм применяется для преодоления социального неравенства в стране малообеспеченных людей / или семей, но им также могут воспользоваться лица, имеющие на это право в силу закона. В качестве примера возможно привести инвалидов, в том числе инвалидов с детства, но это не означает автоматическое признание такого лица в качестве малообеспеченного.

В продолжение размышлений об источниках финансирования нам представляется наиболее перспективным выделить государственно-частное партнёрство. Реализация таких проектов предполагает наличие заинтересованности как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны предприятий. Этот подход соотносится также и со ст.72 ФЗ от

¹⁶ Модельный закон «О социальном туризме»: Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств от 22.11.2019 №50-14.

¹⁷ "Программа популяризации научной, научно-технической и инновационной деятельности" (утв. Минэкономразвития РФ). URL: <https://legalacts.ru/doc/programma-popularizatsii-nauchnoi-nauchno-tekhnicheskoi-i-innovatsionnoi-deyatelnosti-utv-minekonomrazvitija/?ysclid=m044vcnauj734461565>

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий нормы об интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании, где в качестве источников финансирования закрепляются гранты и иные источники финансового обеспечения, договорная основа, совместные проекты и др.

Немаловажным, на наш взгляд, является также вывод ряда авторов, что и сам научно-популярный туризм может оказать помощь в финансировании экспедиций и важных исследований [12, с.104; 8, с.117]. Однако это довольно объёмный вопрос, который заслуживает самостоятельного исследования.

Заключение

Поводя итог вышеизложенному, считаем целесообразным подчеркнуть, что исходим из тезиса о том, что идея популяризации науки в России является своевременной и оценивается нами как позитивная. Для реализации такой идеи её следует встроить в процесс образовательных организаций высшего образования.

В то же время исследование показало, что Концепция развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года несовершенна. В ней присутствуют пробелы в регулировании вопросов, несостыковки с нормами других законодательных актов которые в своей совокупности будут являться препятствием в её реализации. Устранение данных недостатков, по нашему мнению, будет способствовать повышению её эффективности.

Подводя итог в вопросе усовершенствования правового регулирования научно-популярного туризма, отметим, что мы разделяем точку зрения Е.Н. Плиевой, которая, оценивая риски говорит о том, что отсутствие ясных правил и ограничений может привести к несанкционированному доступу, нанесению ущерба объектам и недостаточной безопасности для туристов [10, с.707].

Целесообразным, на наш взгляд, будет разработка элементов встраивания научно-популярного туризма в механизм профориентационной работы образовательных учреждений высшего образования. Для этого необходимо предоставить образовательным учреждениям высшего образования возможность самим заниматься таким видом деятельности, при этом не исключая его реализацию профессиональными участниками туристического рынка услуг. Получив такую возможность, образовательные учреждения высшего образования должны будут самостоятельно продумать туристические маршруты, способы демонстрации научных разработок, обеспечить безопасность туристов. Государство же со своей стороны должно оказать помощь в выстраивании взаимодействия образовательных учреждений высшего образования со школами, колледжами и другими учреждениями, где могут присутствовать потенциальные абитуриенты.

Данный подход предполагает расширение указанных в Концепции источников финансирования, что позволит не только осуществить популяризацию науки, но и направить поступаемые средства на её развитие.

Список источников

1. Афанасьева А.В., Гончарова О.В., Прохорова О.В., Чурилина И.Н. Инструменты профориентационной работы в промышленном и научно-популярном туризме: проблемы и перспективы формирования кадрового потенциала // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 39-53. doi: 10.5281/zenodo.11177125.
2. Афанасьева А.В., Логвина Е.В., Христов Т.Т. Методологические основы научно-популярного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 5-25. doi: 10.5281/zenodo.8104849.
3. Васильев А.А., Караванов Б.Е. Правовой статус «Молодой учёный» в Российской Федерации // Правоприменение. 2023. Т.7. №4. С. 76-85. doi: 10.52468/2542-1514.2023.7(4).76-85.

4. Верна В.В., Скараник С.С., Сорока А.В. Современные аспекты развития научно-популярного туризма // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2023. Т.9. №19. Вып.1. С. 141-150.
5. Крылова Е.А. Научно-популярный туризм как новое туристическое направление в экономике России // Креативная экономика. 2022. Т.16. №5. С. 1841. doi: 10.18334/ce.16.5.114638.
6. Кусерова А.И., Сарайкина С.В. Социальный туризм в России: проектный подход в реализации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 124-134. doi: 10.5281/zenodo.12605813.
7. Локтев Р.И., Колесников Р.А., Черных Д.В. Научно-популярный туризм в Ямало-Ненецком автономном округе // Вестник Карагандинского ун-та. Сер. «Биология. Медицина. География». 2024. Т.29. №1(113). С. 166. doi: 10.31489/2024BMG1/159-170.
8. Малых Е.С., Сметанина А.И. Перспективы развития научно-популярного туризма в Кировской области // Вестник СВФУ. Сер. «Науки о Земле». 2023. №2(30). С. 114-118. doi: 10.25587/SVFU.2023.30.2.010.
9. Панфилова Н.В., Христофорова И.В. Значение территориальных брендов в продвижении научно-популярного туризма // Вопросы региональной экономики. 2023. №4(56). С. 96-109.
10. Плиева Е.Н. Проблемы развития научно-популярного туризма: расширение границ путешествий через образование // Экономика и социум. 2023. №5(108). С. 703-708. doi: 10.46566/2225-1545_2023_1_108_703.
11. Позднякова Е.А., Челябинина О.А. Определение образовательного туризма: сравнительно-правовой аспект доктрины и нормы права // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 87-98. doi: 10.5281/zenodo.11177159.
12. Тестина Я.С., Белякова Н.Ю., Воротников А.М. Перспективы развития научно-популярного туризма в Арктике // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2024. №1. С. 93-107. doi: 10.37614/2220-802X.1.2024.83.007.
13. Фрыгин А.В., Федорова И.Ю. Десятилетие науки и технологий: развитие научно-популярного туризма // Вестник РМАТ. 2024. №1. С. 23-30.
14. Ханина А.В., Якименко М.В. Научно-популярный туризм, как вектор развития студенческого туризма в регионах России (на примере Южного федерального университета) // Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма. 2023. Т.3. №19. С. 36. doi: 10.18572/2686-858X-2023-19-3-35-42.
15. Шершова И.С., Тамахина А.А. Научно-популярный туризм как разновидность научного туризма // Актуальные проблемы технологии продуктов питания, туризма и торговли. Мат. VI Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. Нальчик, 2023. С. 150-155.

References

1. Afanasieva, A. V., Goncharova, O. V., Prokhorova, O. V., & Churilina, I. N. (2024). Instrumenty profori-entatsionnoj raboty v promyshlennom i nauchno-populyarnom turizme: problemy i perspektivy formirovaniya kadrovogo potentsiala [The career guidance tools in industrial and popular science tourism: The problems and prospects of personnel potential]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 18(1), 39-53. doi: 10.5281/zenodo.11177125. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. V., Logvina, E. V., & Khristov, T. T. (2023). Metodologicheskie osnovy nauchno-populyarnogo turizma [Methodological bases of popular science tourism]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 17(2), 5-25. doi: 10.5281/zenodo.8104849. (In Russ.).
3. Vasiliev, A. A., & Karavanov, B. E. (2023). Pravovoj status «Molodoj uchjonij» v Rossijskoj Federatsii [Legal status of Young scientists in the Russian Federation]. *Pravoprименение [Law Enforcement Review]*, 7(4), 76-85. doi: 10.52468/2542-1514.2023.7(4).76-85. (In Russ.).
4. Verna, V. V., Skaranik, S. S., & Soroka, A. V. (2023). Sovremennye aspekty razvitiya nauchno-populyarnogo turizma [Modern aspects of the development of popular science tourism]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 9(19/1), 141-150. (In Russ.).

5. Krylova, E. A. (2022). Nauchno-populyarnyj turizm kak novoe turisticeskoe napravlenie v ekonomike Rossii [Popular science tourism as a new tourist destination in the Russian economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economics]*, 16(5), 1841. doi: 10.18334/ce.16.5.114638. (In Russ.).
6. Kuserova, A. I., & Saraykina, S. V. (2024). Sotsialinyj turizm v Rossii: proektnyj podkhod v realizatsii [Social tourism in Russia: The project approach in implementation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 18(2), 124-134. doi: 105281/zenodo.12605813. (In Russ.).
7. Loktev, R. I., Kolesnikov, R. A., & Chernykh, D. V. (2024). Nauchno-populyarnyj turizm v Yamalo-Nenetskom avtonomnom okruge [Popular science tourism in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug]. *Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya Biologiya. Meditsina. Geografiya [Bulletin of the Karaganda University. The series Biology. Medicine. Geography]*, 29(1/113), 166. doi: 10.31489/2024BMG1/159-170. (In Russ.).
8. Malykh, E. S., & Smetanina, A. I. (2023). Perspektivy razvitiya nauchno-populyarnogo turizma v Kirovskoj oblasti [Prospects for the development of popular science tourism in the Kirov region]. *Vestnik SVFU. Seriya Nauki o Zemle [NEFU Bulletin. The Earth Sciences series]*, 2(30), 114-118. doi: 10.25587/SVFU.2023.30.2.010. (In Russ.).
9. Panfilova, N. V., & Khristoforova, I. V. (2023). Znachenie territorialnykh brendov v prodvizhenii nauchno-populyarnogo turizma [The importance of territorial brands in the promotion of popular science tourism]. *Voprosy regionalnoj ekonomiki [Regional economic issues]*, 4(56), 96-109. (In Russ.).
10. Plieva, E. N. (2023). Problemy razvitiya nauchno-populyarnogo turizma: rasshirenie granits putesthestvij cherez obrazovanie [Problems of the development of popular science tourism: expanding the boundaries of travel through education]. *Ekonomika i sotsium [Economics and Society]*, 5(108), 703-708. doi: 10.46566/2225-1545_2023_1_108_703. (In Russ.).
11. Pozdnyakova, E. A., & Chelyapina, O. A. (2024). Opredelenie obrazovatel'nogo turizma: sravnitel'no-pravovoj aspekt doktriny i normy prava [Definition of Educational Tourism: Comparative legal aspect of doctrine and norms of law]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 18(1), 87-98. doi: 10.5281/zenodo.11177159. (In Russ.).
12. Testina, Ya. S., Belyakova, N. Yu., & Vorotnikov, A. M. (2024). Perspektivy razvitiya nauchno-populyarnogo turizma v Arktike [Prospects for the development of popular science tourism in the Arctic]. *Sever i rynek: formirovanie ekonomicheskogo poryadka [The North and the market: The formation of an economic order]*, 1, 93-107. doi: 10.37614/2220-802X.1.2024.83.007. (In Russ.).
13. Frygin, A. V., & Fedorova, I. Y. (2024). Desyatiletie nauki i tekhnologii: razvitie nauchno-populyarnogo turizma [Decade of Science and technology: the development of popular science tourism]. *Vestnik RMAT [Vestnik of the RIAT]*, 1, 23-30. (In Russ.).
14. Khanina, A. V., & Yakimenko, M. V. (2023). Nauchno-populyarnyj turizm, kak vektor razvitiya studentche-skogo turizma v regionakh Rossii (na primere Yuzhnogo federal'nogo universiteta) [Popular science tourism as a vector of student tourism development in the regions of Russia (on the example of the Southern Federal University)]. *Teoreticheskie i prikladnye aspekty razvitiya sfery rekreatsii i turizma [Theoretical and applied aspects of the development of recreation and tourism]*, 3(19), 36. doi: 10.18572/2686-858X-2023-19-3-35-42. (In Russ.).
15. Shershova, I. S., & Tamakhina, A. Ya. (2023). Nauchno-populyarnyj turizm kak raznovidnosti nauchnogo turizma [Popular science tourism as a kind of scientific tourism]. Aktualnyye problemy tekhnologii produktov pitaniya, turizma i torgovli [Current problems of food technology, tourism and trade]: Materials of the VI All-Russian (national) scientific and practical conference. Nalchik, 150-155. (In Russ.).